

Original paper

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© Г.М. Кенжебаева¹✉

¹Филиала РГПУ им А.И.Герцена в городе Ташкенте, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена исследованию структуре профессиональной деятельности преподавателей системы высшего педагогического образования как совокупности цели, мотивов действий (операций) и результата.

ЦЕЛЬ: целью данного исследования является выявление структуры и содержания профессиональной деятельности преподавателей системы высшего педагогического образования, а также анализ их роли в формировании компетентного будущего педагога. В центре внимания – педагогическая, методическая, научно-исследовательская и воспитательная составляющие их деятельности, а также способы повышения ее эффективности в современных условиях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались теоретические и эмпирические методы: анализ научной литературы, нормативно-правовых документов в сфере высшего педагогического образования, наблюдение за педагогическим процессом, анкетирование и интервью с преподавателями педагогических вузов. Также были изучены рабочие программы, планы учебных занятий и методические разработки преподавателей.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что профессиональная деятельность преподавателей педагогических вузов включает четыре ключевых компонента: образовательную, методическую, научную и воспитательную работу. Особое внимание уделяется внедрению инновационных методов обучения, цифровых технологий и индивидуализации подхода к студентам. Результаты анкетирования показали, что большинство преподавателей осознают важность постоянного профессионального развития и активно участвуют в научно-методических семинарах, конференциях, разработке образовательных программ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, профессиональная деятельность преподавателей высшей педагогической школы является многогранной и требует высокой степени профессионализма. Ее эффективность напрямую влияет на качество подготовки будущих педагогов. Совершенствование данной деятельности возможно через систематическое повышение квалификации, обмен передовым опытом и внедрение современных образовательных технологий в учебный процесс.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, преподаватели, педагогические кадры, система высшего педагогического образования, структура, содержание, профессиональный труд.

Для цитирования: Кенжебаева Г.М. Структура и содержание профессиональной деятельности преподавателей системы высшего педагогического образования. // Inter education & global study. 2025. №6. С. 222–234.

OLIV PEDAGOGIK TA'LIM TIZIMI O'QITUVCHILARI KASBIY FAOLIYATINING TUZILISHI VA MAZMUNI

© G.M. Kenjebayeva¹✉

¹Toshkent shahridagi A.I. Gertsen nomidagi RGPU filiali, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqola oliy pedagogik ta'lim tizimi o'qituvchilari kasbiy faoliyatining maqsad, harakat (amal) motivlari va natijalarining yig'indisi sifatidagi tuzilmasini tadqiq qilishga bag'ishlangan.

MAQSAD: tadqiqotdan ko'zlangan asosiy maqsad – oliy pedagogik ta'lim tizimi o'qituvchilarining kasbiy faoliyati tuzilmasi va mazmunini aniqlash, hamda ularning kelajakdagi malakali pedagogni shakllantirishdagi o'rnini tahlil qilishdir. Diqqat markazida ularning pedagogik, metodik, ilmiy-tadqiqot va tarbiyaviy faoliyatlari, shuningdek, ushbu faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari tahlil etiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda nazariy va empirik metodlardan foydalanildi: oliy pedagogik ta'lim sohasi bo'yicha ilmiy adabiyotlar, me'yoriy-huquqiy hujjatlar tahlili, o'quv jarayoni kuzatuv, pedagogik OTM o'qituvchilari bilan suhbat va so'rovnoma o'tkazildi. Shuningdek, o'qituvchilarning ishchi dasturlari, dars rejaları va metodik ishlanmalari o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, pedagogik OTM o'qituvchilarining kasbiy faoliyati to'rtta asosiy tarkibiy qismdan iborat: ta'lim berish, metodik ishlar, ilmiy-tadqiqot faoliyati va tarbiyaviy ishlar. Ayniqsa, innovatsion o'qitish uslublari, raqamli texnologiyalar va talabaga individual yondashuvni joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. So'rovnoma natijalari o'qituvchilarning aksariyati kasbiy rivojlanish zarurligini anglagan holda ilmiy-metodik seminarlar, konferensiyalar va o'quv dasturlarini ishlab chiqishda faol ishtirok etayotganini ko'rsatdi.

XULOSA: shunday qilib, oliy pedagogik ta'lim tizimi o'qituvchilarining kasbiy faoliyati ko'p qirrali bo'lib, yuqori darajadagi professionallikni talab qiladi. Bu faoliyat samaradorligi kelajakdagi pedagog kadrlar tayyorgarlik sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Uni takomillashtirish muntazam malaka oshirish, ilg'or tajriba almashish va zamonaviy ta'lim texnologiyalarini o'quv jarayoniga joriy etish orqali amalga oshiriladi.

Kalit so'zlar: kasbiy faoliyat, o'qituvchilar, pedagogik kadrlar, oliy pedagogik ta'lim tizimi, tuzilma, mazmun, kasbiy mehnat.

Iqtibos uchun: Kenjebayeva G.M. Oliy pedagogik ta'lim tizimi o'qituvchilari kasbiy faoliyatining tuzilishi va mazmuni. // Inter education & global study. 2025. №6. B. 222–234.

STRUCTURE AND CONTENT OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF TEACHERS IN THE SYSTEM OF HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION

© Gulnur M. Kenzhebayeva¹✉

¹ Branch of Herzen State Pedagogical University in Tashkent, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article is devoted to the study of the structure of the professional activity of teachers in the higher pedagogical education system, considered as a set of goals, motives of actions (operations), and results.

AIM: the purpose of this research is to identify the structure and content of the professional activity of teachers in higher pedagogical education, and to analyze their role in shaping a competent future teacher. The focus is on their teaching, methodological, research, and educational roles, as well as ways to improve the effectiveness of their professional activity in the current educational environment.

MATERIALS AND METHODS: the study employed both theoretical and empirical methods: analysis of scientific literature, regulatory documents in the field of higher pedagogical education, observation of the teaching process, and surveys and interviews with university teachers. The study also examined working programs, lesson plans, and methodological developments prepared by instructors.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis showed that the professional activity of pedagogical university teachers consists of four key components: educational, methodological, research, and educational work. Special attention is paid to the integration of innovative teaching methods, digital technologies, and individualized approaches to students. Survey results revealed that most teachers recognize the importance of continuous professional development and actively participate in scientific-methodological seminars, conferences, and the development of educational programs.

CONCLUSION: in conclusion, the professional activity of teachers in the system of higher pedagogical education is multifaceted and requires a high level of professionalism. Its effectiveness directly impacts the quality of training future educators. Improvement of this activity can be achieved through systematic professional development, exchange of best practices, and the integration of modern educational technologies into the teaching process.

Key words: professional activity, teachers, pedagogical staff, system of higher pedagogical education, structure, content, professional work.

For citation: Gulnur M. Kenzhebayeva. (2025) 'Structure and Content of Professional Activity of Teachers in the System of Higher Pedagogical Education', Inter education & global study, (6), pp. 222–234. (In Russ).

Профессиональный труд преподавателей системы высшего педагогического образования находится в центре внимания многих ученых, поскольку именно профессиональная деятельность педагога обеспечивает органическое функционирование такого специфического учебного заведения как высшее педагогическое учреждение. Такая специфика связана, прежде всего, с тем, что объектами образовательного воздействия являются обучаемые призванные в дальнейшем осуществлять педагогическую деятельность в различных учреждениях. Именно поэтому профессиональная деятельность преподавателей данной системы и проблемы совершенствования их профессионального труда освещались в научных исследованиях относительно большого количества ученых и практиков. При этом на сегодняшний день исследования в данном направлении продолжают, считаются достаточно актуальными и разрабатываются довольно интенсивно, особенно в отдельных направлениях методической работы.

Так, категория профессиональная деятельность, профессиональный труд является центральной для системно-деятельностного подхода в психолого-педагогических науках. Деятельность рассматривается как единица жизни, система активных взаимоотношений человека с миром. В отличие от деятельности животных, деятельность человека подчинена не только биологическим, но и социальным закономерностям. В результате деятельности человек превращает предметы природы в средства удовлетворения своих потребностей, а образы, возникающие при этом, воплощаются в деятельности.¹

Как и сама жизнь, деятельность является многоуровневым процессом, меняет свои характеристики в зависимости от уровня, на котором функционирует. Например: на уровне организма, когда речь идет о физиологическом функционировании и обеспечении физиологических потребностей человека; на уровне индивида, то есть на уровне деятельности и потребностей отдельного человека. То есть это активность человека, которая реально связывает субъект деятельности с объектом деятельности.

Деятельность - это связь двух полюсов жизни: субъекта и объекта. С позиций системно-деятельностного подхода отношение субъект - объект опосредуется процессами деятельности, в рамках которых функционирует психика человека, и которые меняют не только объект, но и субъект деятельности. В деятельности

¹ Кобзев М.С. Проблемы формирования личности учителя в педагогическом ВУЗе // Формирование профессионально-педагогических качеств у студентов педагогического института: межвуз. сб-к н. трудов.- Саратов, 2009. - С. 3-13.; Хасанов Б.Э. Международное сотрудничество Узбекистана в повышении квалификации педагогических кадров / Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-uzbekistana-v-povyshenii-kvalifikatsii-pedagogicheskikh-kadrov>

имеют место только постоянные переходы: субъект - изменение, объект - обогащенный субъект.²

По определению Е.И. Огарев, деятельность - это система целенаправленной активности субъекта, включена в общественные отношения, это процесс, в котором происходит взаимный переход между полюсами субъект-объект, а основной характеристикой деятельности является ее предметность.³

Важно подчеркнуть, что деятельность всегда основывается на определенных потребностях - состояниях живого существа, для удовлетворения которых требуются соответствующие объекты. Каждая потребность имеет свой смысл (является потребностью), которая определяется той совокупностью предметов, которые могут ее удовлетворить.⁴

Необходимость, с одной стороны, обуславливает деятельность человека, а с другой - зависит от нее, потому что именно в ней они удовлетворяются или не удовлетворяются. Одни из них - материальные и отражают потребность человека в предметах материальной культуры (в вещах, которые обеспечивают быт, жилье, одежде и т.п.), другие - духовные, то есть потребности в предметах духовной культуры (в знаниях, продуктах научного и художественного творчества). К тому же есть еще особый класс потребностей - потребности личности (в самореализации, самоутверждении, творчестве, быть личностью, достигать профессионального совершенства и т.д.). Анализ потребностей человека свидетельствует, что, довольствуясь, потребности наполняются конкретным содержанием, обогащаются, их число растет.⁵

Именно эта закономерность была вложена М. Ноуэлзом в основу закона увеличения образовательных потребностей, который сегодня рассматривается как основной в процессе образования взрослых и построении системы непрерывного профессионального развития преподавателей. Действие этого закона подкрепляется тем, что продукты человеческой деятельности не имеют законченный вид и могут быть усовершенствованными. В свою очередь, появление видоизмененных или новых продуктов не может не сказаться на потребностях, они также видоизменяются, побуждая новые формы активности человека. Таким образом, обеспечивается постоянное развитие и деятельности и потребностей, лежащих в ее основе. Причем деятельность побуждается не надобностью, как

² Исянова А.Р. Творчество и креативность в профессиональной деятельности педагогических кадров // Педагогика таълим. Ташкент, 2016 - №2, - С. 24 – 30.

³ Огарев Е.И. Образование взрослых в изменяющемся обществе / Педагогическая компетентность и инновационная деятельность в обновляющемся образовании: Материалы к Научно-практической конференции. М., 1993. - С. 6-8.

⁴ Фомин А.А. Соблюдение педагогических требований как фактор, повышающий профессиональную компетентность современного педагога. / А.А. Фомин // Педагогика. 2000. - №1. - С. 59 - 64.

⁵ Махутов Б.Н., Бауэр Е.А., Зименков А.Н. Развитие профессиональной компетентности специалиста в современных правовых условиях дополнительного профессионального образования // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2014. - Т. 20. - С. 4371-4375.

состоянием субъекта, а потребностью, которая нашла свой предмет. Предмет, отвечает потребности (предмет потребности), является мотивом конкретной деятельности.⁶

Мотив побуждает деятельность, как будто притягивая ее к себе. Поэтому деятельность приобретает непосредственного характера. Деятельность имеет мотив и цель - более или менее осознаваемый образ предполагаемого результата усилий, которые прилагает человек, чтобы чего-то достичь. В свою очередь, мотив побуждает деятельность, цель придает ей направленность. Поэтому, если мотив является критерием выделения в потоке жизни деятельность, то цель - действием. Деятельность имеет действия, которые подчиняются цели. В отличие от цели, мотив деятельности осознают далеко не всегда.⁷

Деятельность состоит из определенной цепи действий, когда выполнение одного действия побуждает другую. Однако любая активность не является действием. В отличие от привычных, стереотипных или импульсивных реакций, действие, кроме того, что оно целеустремленное, всегда опосредованное, включает в себя определенные знания, умения, навыки, осуществляется по каким образцам, схемам, сопоставляется с теми или иными социальными нормами.⁸

Педагогу системы высшего педагогического образования принадлежит ведущая роль в обучении и воспитании студентов, его главной задачей является обеспечение подготовки конкурентоспособных специалистов, обладающих глубокими профессиональными знаниями, умениями и навыками.

По определению А.А. Кирсанова, преподаватель высшего педагогического учебного заведения это прежде всего педагог, основной организатор обучения, наставник, воспитатель. Высокий профессионализм и компетентность, глубокие педагогические знания, владение сложными умениями и навыками, любовь к обучаемым, милосердие, доброта и чуткостью - вот качества, которыми он должен обладать.⁹

Согласна утверждений В.И. Лозовой, образовательный процесс в высшем педагогическом учебном заведении основывается на принципах гуманистической, личностно ориентированной педагогики, демократизма, независимости от политических, общественных, религиозных объединений, совместной деятельности учреждений и организаций. Соблюдение этих принципов имеет большое значение для успешного осуществления процесса обучения, воспитательной работы с

⁶ Кулюткин Ю.Н Психология обучения взрослых. М., 1995. - 126 с.; Малитиков Е.М. Концептуальные основы образования взрослых // Право и образование. 2001. - №2. - С. 35-40.

⁷ Смышляева Л.Г., Пшеничникова Т.Д. Образование взрослых: поиск научно-исследовательских приоритетов и перспектив. // Вестник Томского государственного педагогического университета. Серия: ПЕДАГОГИКА, выпуск №8 (24) 2000. - С. 54-55.

⁸ Юринец А.А. Методические аспекты подготовки ответственного педагога: методическое пособие / А. Юринец. - педагогический колледж им. А.Ю. Крымского, 2009. - 101 с.

⁹ Кирсанов А.А. Методологические основы современной системы повышения квалификации преподавателей вузов // Высшее образование в России. - 2009. - № 2. - С. 83-86.

будущими педагогами. При этом по мнению автора, процесс обучения в педагогических учреждениях регламентируется планом работы на учебный год. Педагогические кадры участвует в планировании обучения, методической работы, повышения квалификации. Они вырабатывают и подают предложения по обеспечению и совершенствованию организации обучения и практики, разработки соответствующих планов, дидактических материалов для комплексного методического обеспечения занятий, отбора учебных работ, повышения эффективности учебного процесса, обновление содержания образования, а также разработки учебно-плановой документации, планирование работы педагогического совета, методических комиссий, методического кабинета, повышение квалификационного уровня педагогических работников в системе последипломного образования, стажировку в учебных заведениях и контроля за периодичностью обучения.¹⁰

Т.Б. Михеева, по результатам проведенного исследования пришла к выводу, что одним из наиболее важных аспектов профессионального труда педагога является участие (разработка) в планирование образовательного процесса, в подготовке рабочих учебных программ обучения, практики и пр.

При планировании образовательного процесса должны учитываться все виды обучения, возможности учебного заведения, с учетом реалистичности выполнения, стабильности запланированных мероприятий и одновременно гибкости к возможным дополнениям, изменениям и пр. Разработка учебных программ должна охватывать содержание и объем соответствующих знаний, умений, навыков обучающихся, способы и методы их формирования, включая задачи личностно-ориентированного обучения и пр.¹¹

Процесс обучения в рамках системы высшего педагогического образования имеет свою специфику, соответствующие функции. Одним из основных направлений обучения является формирование навыков профессионального саморазвития обучающихся, а потому педагогические функции преподавателя состоят в организации учебных ситуаций, в процессе которых обучаемые (будущие педагоги) проявляют свою самостоятельную деятельность.¹²

О.А. Булавенко в профессиональной деятельности преподавателей выделяет этапы формирования профессиональных навыков и умений, которые рассматривает через профессиональное саморазвитие обучаемых. Под саморазвитием исследователь понимает процесс целенаправленного воздействия

¹⁰ Лозовая В.И. Формирование педагогической компетентности преподавателей высших учебных заведений / В.И. Лозовая. // Педагогическая подготовка преподавателей высших учебных заведений: матер. научно-практической конф. - Харьков, 2002. - С. 3-8.

¹¹ Михеева Т.Б. Педагогические технологии формирования профессиональных компетенций работников образования в системе повышения квалификации: коллективная монография. / Т.Б. Михеева, С.Ф. Хлебунова, В.Г. Гульчевская и др. - Ростов-на-Дону: АПСН СКНЦ ВШ, 2006. - 318 с.

¹² Ситник А.П. Содержание и организационные формы методической работы в современной образовательной практике: Учебное пособие. М., 2005. - 104 с.

личности на самого себя с целью выработки или совершенствования личных качеств, активизации способностей, наклонностей и реализации новых знаний, умений и навыков. Первый этап обеспечивает формирование профессионального саморазвития в условиях овладения навыками. Второй этап характерен тем, что в процессе обучения формируется профессиональное саморазвитие в условиях отработки и закрепления навыков. Третий обеспечивает формирование профессионального саморазвития в условиях соблюдения экономических требований. Четвертый этап предусматривает формирование профессионального саморазвития в условиях соблюдения соответствующих требований.¹³

На основе определенных функций деятельности преподавателей, полагается целесообразным рассмотреть соответствующие подходы ученых к определению видов и содержания деятельности преподавателей системы высшего педагогического образования. При этом отметим, что в педагогической теории нет однозначного подхода к группировке видов этой деятельности и ее содержания.

Как известно, к основным обязанностям педагога системы высшего педагогического образования относятся: формирование у обучаемых соответствующих знаний, умений и навыков, предусмотренных квалификационной характеристикой; воспитания профессионально-значимых качеств; обеспечение выполнения учебных планов и программ по направлениям обучения; обеспечение безопасных условий в процессе обучения и в период практики; осуществление комплексного подхода к обучению и воспитанию обучаемых; оказание им помощи в разработке и выполнении принятых обязательств; широкое использование современных и наиболее эффективных методов, форм и средств организации обучения; проведение других мероприятий обучения.¹⁴

К основным видам профессиональной деятельности преподавателей Н.В. Кузьмина, А.А. Реан относят следующие: обучение профессиональным знаниям и умениям по соответствующим образовательным программам; постоянное сотрудничество по вопросам обучения и воспитания; создание направленных психолого-педагогических условий для разнообразной и содержательной деятельности обучаемых; педагогическое самообразование с целью повышения уровня квалификации, совершенствования педагогического мастерства; профессиональную ориентацию обучаемых; учебную опытно-экспериментальную деятельность исследовательского характера; внедрение новых технологий; применение обоснованных управленческих решений и контроль за их выполнением.¹⁵

Поскольку деятельность педагога связана с воспитательной работой, то рассмотрим содержание воспитательной работы, которую он осуществляет. Так,

¹³ Булавенко О.А. Сущностные характеристики профессиональной компетентности // Технологии в образовании. 2005. № 3. С. 40-44.

¹⁴ Введенский В.Н. Компетентность и стиль в профессиональном образовании. - Белгород: Политерра, 2013. - 48 с.

¹⁵ Кузьмина Н.В., Реан А.А. Профессионализм педагогической деятельности. СПб, 1993. - 223 с.

проведенный анализ научной литературы по изучаемой проблеме показывает, что в 90-х годах цели воспитания в постсоветском пространстве, как правило, определялись преимущественно в зависимости от потребностей общества и имели идеологический характер. На сегодняшний день, в большинстве стран воспитание, как правило, больше связано с обеспечением потребностей личности в самореализации, развития способностей, а потому цели воспитания рассматриваются как помощь личности в ее разностороннем развитии зависимости от его способностей.

При этом, реализация целей педагогической деятельности в основном связана с решением таких социально-педагогических задач, как: формирование воспитательной среды; организация учебной деятельности обучающихся; сплочения коллектива учебной группы; осуществление индивидуальной воспитательной работы с обучаемыми и пр.¹⁶

Если более детально рассматривать содержание воспитательной работы в учебной группе, то можно сделать вывод, что для преподавателей, как правило, воспитательная работа представляет большой процент по сравнению с другими работниками высших учебных заведений. Преподаватель непосредственно участвует в формировании учебного коллектива и актива группы, непосредственно участвует в организации в группе учебно-воспитательного процесса в целом: непосредственно контролирует присутствие всех обучающихся на занятиях; осуществляет контроль за качеством усвоения учебного материала обучающимися; принимает участие в проведении различных олимпиад, конкурсов, встреч, конференций и пр.¹⁷

К профессионально-педагогическим обязанностям педагога можно отнести и характерные требования современности, которые предусматривают: деятельность по проведению психолого-педагогического диагностирования; деятельность, связанную с формированием устойчивой профессиональной направленности личности; умение применять компьютерную технику в сфере профессиональной деятельности; педагогическую готовность к изменению вида и характера профессиональной деятельности, осознание необходимости повышения профессиональной квалификации в процессе стажировки, обучения; способность к самостоятельному овладению дополнительными знаниями по использованию современных технологий.¹⁸

Исследователи А.И. Жук, Н.Н. Кошель и др. в своих трудах обосновывают понятие готовности педагога к осуществлению профессиональной деятельности.

¹⁶ Акопов В.Г. Социальная психология образования / В.Г. Акопов М.: Московский психолого-социальный институт, Флинта, 2000. - 296 с.; Гриценко Л.И. Теория и методика воспитания: личностно-социальный подход: учеб. пособие студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по пед. спец. / Л.И. Гриценко. - М., 2008. - 237 с.

¹⁷ Подмазин С. Личностно ориентированное образование: Социально-философское исследование / С. Подмазин. - Запорожье: Просвита, 2010. - 250 с.

¹⁸ Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб.пособие.-Ростов н/Д: Изд-во "Феникс", 2010. - 480 с.; Нестеров В.В., Белкин А.С. Педагогическая компетентность. -Екатеринбург, 2003. - 123 с.

Так, авторы выделяют профессиональную готовность через такие виды деятельности, как: деятельность по формированию устойчивой профессиональной направленности личности; деятельность по формированию творческих способностей обучаемых на занятиях; опытно-экспериментальную деятельность; деятельность с использованием компьютерной техники в обучении; деятельность по обеспечению соблюдения требований охраны труда обучаемых; учебно-методическую, что обеспечивает осуществление проектирование и разработку учебно-методического обеспечения и плановой документации обучения; организационно-управленческую, то есть обеспечение режима обучения, выполнение требований учебной программы, подготовка необходимой документации; маркетинговая деятельность с целью приведения содержания обучения к современным реалиям; воспитательную работу - организация и проведение работы по формированию личностных и профессионально важных качеств будущего специалиста и пр.¹⁹

Преподаватель высшего педагогического учебного заведения, как педагог, воспитатель и наставник призван формировать такую личность будущего специалиста, который овладеет глубокими знаниями, научится самостоятельно добывать знания, связанные с совершенствованием профессиональных навыков и умений, научится оценивать результаты своей деятельности на каждом этапе ее осуществления, выработает умение творчески реализовывать себя в профессиональной области, быть коммуникативным и в то же время профессионально активным, а это в комплексе обеспечит его конкурентоспособность на современном рынке труда.²⁰

Учитывая интегрированный подход к деятельности педагога, можно определить и основные компоненты его готовности к осуществлению профессиональной деятельности. Так, Г. Жук считает, что готовность преподавателя обеспечивают мотивационный, ориентационный, операционный, психофизиологический, социально-психологический компоненты. Мотивационный компонент проявляется в положительном отношении к педагогической профессии, осознании ценности и престижа своего труда, желании заниматься именно такой деятельностью. Ориентационный компонент определяет интерес и склонность к данной профессиональной деятельности, знания и представления об особенностях и условиях этой деятельности, ее требования к личности. Операционный компонент выражается в овладении способами и приемами деятельности, синтезе знаний, умений и навыков, необходимых для ее выполнения. Психофизиологический, выражает необходимое функционирование состояния организма, которое

¹⁹ Жук А.И. Активные методы обучения в системе повышения квалификации педагогов: учебн.-метод. пособие / А.И. Жук, Н.Н. Кошель. - М.: Аверсэв, 2004. - 336 с.

²⁰ Ильин Г. Проективное образование и становление личности // Высшее образование в России. 2001. - № 4. - С. 85-92.

обеспечивает выполнение профессиональной деятельности. Социально-психологический компонент характеризует уровень профессиональной культуры преподавателя, коммуникативность, его эстетические ценности. Таким образом, готовность как качество и состояние личности педагога обусловлено мотивами и психическими особенностями, которые присущи определенной личности, она формируется в процессе усвоения профессионально-педагогического опыта и обеспечивает оптимальную реализацию целей его профессионально-педагогической деятельности.

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что деятельность всегда основывается на определенных потребностях - состояниях живого существа, для удовлетворения которых требуются соответствующие объекты. Каждая потребность имеет свой смысл (является потребностью), которая определяется той совокупностью предметов, которые могут ее удовлетворить. Как и любую человеческую деятельность, профессиональную деятельность преподавателей системы высшего педагогического образования можно представить как единство цели, мотивов действий (операций) и результата. Она представляет собой совокупность отдельных видов деятельности, о которых судят по их мотивам. Каждый из этих видов существует в виде действий, подчиненных целям. Действия выполняются путем операций, определяемых условиями достижения целей, определенными знаниями, умениями, навыками, что обуславливает необходимость специальной непрерывной подготовки преподавателей к профессиональной деятельности на протяжении всей его жизни.

Под профессиональной деятельностью преподавателей системы высшего педагогического образования целесообразно понимать выполнение соответствующим работником функций, которые обусловлены его должностными обязанностями, направленными на организацию и осуществление соответствующего обучения, воспитания, профессионального становления будущих педагогов, формирования их педагогического мастерства, стимулирования развития творческого, инновационного мышления и сознательного самообразования.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Акопов В.Г. Социальная психология образования / В.Г. Акопов М.: Московский психолого-социальный институт, Флинта, 2000. - 296 с.
2. Булавенко О.А. Сущностные характеристики профессиональной компетентности // Технологии в образовании. 2005. № 3. С. 40-44.
3. Введенский В.Н. Компетентность и стиль в профессиональном образовании. - Белгород: Политерра, 2013. - 48 с.
4. Гриценко Л.И. Теория и методика воспитания: личностно-социальный подход: учеб. пособие студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по пед. спец. / Л.И. Гриценко. - М., 2008. - 237 с.

5. Жук А.И. Активные методы обучения в системе повышения квалификации педагогов: учебн.-метод. пособие / А.И. Жук, Н.Н. Кошель. - М.: Аверсэв, 2004. - 336 с.
6. Жук А.И. К теории профессиональной подготовки творческого педагога // Формирование творческой личности педагога: Сб. науч. ст. / М-во образования Респ. Беларусь, Нац. ин-т образования, Ассоц. педагогов-исслед.- Минск, 2006. - С. 13-20.
7. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб.пособие.-Ростов н/Д: Изд-во "Феникс", 2010. - 480 с.; Нестеров В.В., Белкин А.С. Педагогическая компетентность. -Екатеринбург, 2003. - 123 с.
8. Илларионова Л.П. Формирование духовной культуры педагога в системе непрерывного педагогического образования // Педагогическое образование и наука. 2002. - № 3. - с. 10-14; Маркова А.К. Педагогические критерии и ступени профессионализма преподавателя // Педагогика. 1995. - № 6. - С.55-63.
9. Ильин Г. Проективное образование и становление личности // Высшее образование в России. 2001. -№ 4. - С. 85-92.
10. Исянова А.Р. Творчество и креативность в профессиональной деятельности педагогических кадров // Педагогик таълим. Ташкент, 2016 - №2, - С. 24 – 30.
11. Кирсанов А.А. Методологические основы современной системы повышения квалификации преподавателей вузов // Высшее образование в России. - 2009. - № 2. - С. 83-86.
12. Кобзев М.С. Проблемы формирования личности учителя в педагогическом ВУЗе // Формирование профессионально-педагогических качеств у студентов педагогического института: межвуз. сб-к н.трудов.-Саратов, 2009. - С. 3-13.
13. Кузьмина Н.В., Реан А.А. Профессионализм педагогической деятельности. СПб, 1993. - 223 с.
14. Кулюткин Ю.Н Психология обучения взрослых. М., 1995. - 126 с.; Малитиков Е.М. Концептуальные основы образования взрослых // Право и образование. 2001. - №2. - С. 35-40.
15. Лозовая В.И. Формирование педагогической компетентности преподавателей высших учебных заведений / В.И. Лозовая. // Педагогическая подготовка преподавателей высших учебных заведений: матер. научно-практической. конф. - Харьков, 2002. - С. 3-8.
16. Махутов Б.Н., Бауэр Е.А., Зименков А.Н. Развитие профессиональной компетентности специалиста в современных правовых условиях дополнительного профессионального образования // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2014. - Т. 20. - С. 4371-4375.
17. Михеева Т.Б. Педагогические технологии формирования профессиональных компетенций работников образования в системе повышения квалификации: коллективная монография. / Т.Б. Михеева, С.Ф. Хлебунова, В.Г. Гульчевская и др. - Ростов-на-Дону: АПСН СКНЦ ВШ, 2006. - 318 с.

18. Огарев Е.И. Образование взрослых в изменяющемся обществе / Педагогическая компетентность и инновационная деятельность в обновляющемся образовании: Материалы к Научно-практической конференции. М., 1993. - С. 6-8.

19. Подмазин С. Личностно ориентированное образование: Социально-философское исследование / С. Подмазин. - Запорожье: Просвита, 2010. - 250 с.

20. Ситник А.П. Содержание и организационные формы методической работы в современной образовательной практике: Учебное пособие. М., 2005. - 104 с.

21. Смышляева Л.Г., Пшеничникова Т.Д. Образование взрослых: поиск научно-исследовательских приоритетов и перспектив. // Вестник Томского государственного педагогического университета. Серия: ПЕДАГОГИКА, выпуск №8 (24) 2000. - С. 54-55.

22. Фомин А.А. Соблюдение педагогических требований как фактор, повышающий профессиональную компетентность современного педагога. / А.А. Фомин // Педагогика. 2000. - №1. - С. 59 - 64.

23. Хасанов Б.Э. Международное сотрудничество Узбекистана в повышении квалификации педагогических кадров / Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-uzbekistana-v-povyshenii-kvalifikatsii-pedagogicheskikh-kadrov>

24. Юринец А.А. Методические аспекты подготовки ответственного педагога: методическое пособие / А. Юринец. - педагогический колледж им. А.Ю. Крымского, 2009. - 101 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Kenjebayeva Gulnur Maratovna**, RKI kafedrasida katta o'qituvchisi, [**Кенжебаева Гулнур Маратовна**, старший преподаватель кафедры РКИ], [**Gulnur Maratovna Kenzhebayeva**, Senior Lecturer, Department of Russian as a Foreign Language]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Bobur ko'chasi, 55-uy [адрес: Узбекистан, Яккасарайский район, ул. Бабура, 55, Ташкент], [address: Uzbekistan, 55 Bobur Street, Yakkasaroy District, Tashkent,]